

Орленко Ольга Михайлівна,
доцент кафедри економіки
підприємства та організації
підприємницької діяльності Одеського
національного економічного
університету

Моспаненко Іван Юрійович, студент
факультету економіки та управління
підприємництвом спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» Одеського національного
економічного університету

АГРОВОЛЬТАЙКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Агровольтаїка є достатньо новим та перспективним напрямком розвитку сектору відновлювальної енергетики, що являє собою поєднання сільськогосподарських угідь та сонячних панелей, розміщених на цих же ж землях. З кожним роком даний підхід стає ще більш актуальним через перспективи сталого розвитку та можливість раціонального використання територій. В Україні ж даний напрям може бути актуальним через поєднання аграрного сектору та перспективи розвитку відновлювальної енергетики.

Через військову агресію РФ, в Україні даний напрям може відігравати набагато важливішу функцію. Через постійні атаки на енергооб'єкти виникає дефіцит в мережі, а даний спосіб отримання електроенергії може запобігти цьому та посилити позицію України в плані енергонезалежності. Під час осінньо-зимового періоду у 2025–2026 роках цей дефіцит сягав 5 – 6 ГВт електроенергії в пікові години, змушуючи НЕК «Укренерго» застосовувати графіки погодинних відключень світла. Люди були змушені замерзати у власних домівках, а бізнес та об'єкти критичної інфраструктури – використовувати генератори різної потужності, що є дорожчим та зовсім не екологічним. Якщо розглянути проблему ширше, то це спонукало владу закуповувати електроенергію в інших європейських країнах, що є недешевим, особливо у піковий період, адже ціна коливається. Політичний тиск з боку інших держав також змушує думати про посилення енергонезалежності України для протидії йому.

Таким чином, щоб підтримувати енергосистему, Україна змушена імпортувати електроенергію. Ціна вітчизняної генерації за зеленим тарифом є значно вигіднішою за імпорт. Наразі зелений тариф в Україні дозволяє закуповувати електроенергію за ціною 6,50 грн/кВт·год (6500 грн/МВт·год) [3], що є значно дешевше за імпорт, що складає в середньому 12000 – 13000 грн./МВт*год [4]. Тобто за допомогою встановлення агровольтаїчних потужностей можна зекономити 50% витрат на закупівлі електроенергії. Тож перспективу агровольтаїки слід розглядати не лише як крок до сталого розвитку, а й як

інструмент економії державного бюджету в непростих умовах та фундамент, для післявоєнної відбудови українських територій.

Тож щоб почати політику з впровадження даної технології, потрібно оцінити масштаби та визначити перспективи. Найголовнішою проблемою є саме дефіцити, і потрібно розуміти, що вони припадають саме на вечір – ніч, коли сонячні панелі стають малоефективними. В ідеальному варіанті вирішенням даної проблеми є створення енергетичними компаніями потужностей, здатних накопичувати протягом сонячних годин дня енергію та вивільняти її в пікові години споживання. За умови вирішення даної проблеми встановлення достатньої кількості даних агровольтаїчних систем може повністю нівелювати дефіцит вдень та в пікові години. Але навіть без цього встановлені потужності будуть доречні та зможуть підтримувати мережу протягом сонячної пори доби. Таким чином, взимку після атак потрібно встановити сонячні панелі потужністю, які давали б взимку 5 – 6 ГВт енергії. Зважаючи на те, що обсяг генерації сонячних панелей взимку дорівнює 15% [5] від їхньої генерації влітку, це в разі збільшує необхідну потужність та кількість агровольтаїчних потужностей. Тобто взимку середньодобова генерація на 1 кВт встановленої потужності становить близько 1 кВт*год/день [5]. Тож ми можемо вирахувати потребу, щоб повністю закрити будь-який дефіцит взимку за допомогою сонячних електростанцій, зокрема, агровольтаїчними конструкціями потрібно встановити сонячних панелей сумарною потужністю тих самих 5 – 6 ГВт.

Тепер ми можемо визначити масштаби, а саме площу, яку будуть займати дані конструкції. Враховуючи агрокультури, які переважно вирощують в Україні, можна скористатися консервативним методом розставлення панелей та представити це у вигляді рядів з проміжком 10 м між ними. Даний метод розташування панелей обґрунтований тим, що переважна більшість агрокультур, що вирощують аграрії, потребує застосування агротехніки. В такому випадку генерація з одного гектару становитиме 0,25 МВт за умови встановлення близько 625 панелей потужністю 400 Вт. Зробивши розрахунки, отримуємо площу в районі від 20 до 24 тис. га, що складає 0,077 – 0,092% від загальної площі земель в обробітку у 26 млн га у 2024 р. [1].

Рисунок 1. Схема розміщення агровольтаїчних конструкцій

Продовживши розрахунки та визначивши, що задля створення даних агровольтаїчних потужностей потрібно приблизно 625 панелей потужністю 400

Вт на 1 гектар площі, вартість однієї коливається в районі \$100, тому задля створення та запобігання даного дефіциту потрібно приблизно 1,25 – 1,5 млрд. \$ інвестицій тільки на закупівлю сонячних панелей. Готовий проєкт разом з матеріалами для конструкції, підключенням та усім необхідним збільшує ціну даного проєкту приблизно в 3 рази і виходить 3,75 – 4,5 млрд. \$.

Скориставшись досвідом інших країн, таких як Італія та запровадивши політику впровадження агровольтаїки, надавши 40-відсоткове покриття на закупівлю панелей [2], державні витрати на впровадження цих змін складуть в районі 500 – 600 млн. \$, в той же ж час коли покриття всіх вкладень на 40% обійдеться державі у 1,5 – 1,8 млрд. \$, але це збільшить швидкість впровадження та зацікавленість як аграріїв, так і інвесторів.

Варто звернути увагу на значні капіталовкладення, які держава у стані війни не може собі дозволити, тому поступове впровадження даної системи зменшить навантаження на бюджет, але матиме колосальний вплив на теперішню ситуацію та майбутню відбудову повоєнних територій. Необхідність зміни законодавства є необхідною умовою в даному контексті, але переваги, що отримає Україна зараз та у довгостроковій перспективі є колосальними, адже є можливість не тільки використовувати цю енергію для власних потреб, а й продавати надлишок у весняно – літній період або зменшення моментних потужностей ТЕС, що позитивно відображається на охороні та збереженні довкілля. Сприяння науково-технічному прогресу та встановлення датчиків для зміни куту панелей для більшої енергоефективності взимку, коли посівам не потрібне сонячне світло, дані агровольтаїчні конструкції можуть видавати таку саму кількість енергії, що і звичайні сонячні електростанції з розрахунку на одну панель.

Підсумувавши, можна сказати, що агровольтаїка може стати важливою частиною енергетичного сектору України. Наразі впровадження дозволить підтримувати в стабільності енергосистему, скоротити витрати державного бюджету на закупівлі електроенергії та закласти фундамент повоєнної відбудови України. Однак треба розуміти, що впровадженню даних систем передують багато питань, які потрібно вирішити задля втілення цієї ідеї в життя.

Список використаних джерел

1. Николюк О., Пивовар П., Назаркіна Р., Стольнікович Г., Богонос М. Динаміка земельного фонду: як змінилися земельні ресурси України після 24 лютого 2022 року. 2023. 12 с. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/03/Agroviglyad_2_ukr.pdf (дата звернення: 01.04.2024)
2. Agricultural PV in Italy: Pioneer in Dual Land Use of PV and Agriculture. URL: <https://www.intersolar.de/news/agri-pv-in-italy-a-model-for-europe> (дата звернення: 01.04.2026)
3. Постанова від 31 березня 2026 р. №496 Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання. URL: [https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-zelenih-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-ta-nadbavki-do-zelenih-tarifiv-za-dotrimannya-](https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-zelenih-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-ta-nadbavki-do-zelenih-tarifiv-za-dotrimannya)

rivnya-vikoristannya-obladnannya-ukrayinskogo-virobnictva-dlya-subyektiv-gospodaryuv-16г (дата звернення: 01.04.2026)

4. Дефіцит електроенергії в Україні – що відбувається насправді? рубрика: “Доступно про енергетику з DIXI GROUP”. URL: <https://dixigroup.org/deficzit-elektroenergi%20v-ukra%20ni-shho-vidbuva%20tsya-naspravdi-rubrika-dostupno-pro-energetiku-z-dixi-group/> (дата звернення: 01.04.2026)

5. Karpchuk H., Budko V., Lysenko O. Technical achievable potential of photovoltaic conversion of solar radiation for the conditions of Ukraine. *EDP Sciences*. 2024. V.15. PP.1-8 DOI: <https://doi.org/10.1051/epjpv/2024027>